

11.Muminova U. THE RELATION OF THE TURKISH WORDS IN" MAHBUB UL-QULUB" TO THE CURRENT UZBEKI LITERARY LANGUAGE //Scientific Journal of the Fergana State University,(3). – 2023. – T. 99.

12.Karshiyevna M. U. et al. Forming Concepts of Grammar and Word Formation in Primary Grades //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 164-168.

13.Boltayeva R., Muminova U. O'QUVCHI-YOSHLARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 23-25.

14.Ochildieva G., Karshievna M. U. METHODS AND MEANS OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE EXTRACURRICULAR PROCESS. – 2023.

15.ISSN U. M. Q. 2776-0979, Volume 3, Issue 9, Sep., 2022 IMPORTANT PROBLEMS OF UZBEK ANONYMITY IN THE WORKS OF KASGHARI //Umida Muminova Teacher of the Department of Theory and Practical of Primary Education.

16.Qarshiyevna M. U. et al. Xudoyberdi To 'xtaboyev asarlarining bolalar adabiyotidagi o 'rni //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 399-403.

17.Qarshiyevna M. U., Tursunovna R. M. "Mahbub ul-qulub" da diniy atamalarning qo 'llanishi //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 258-261.

18.Karshievna M. U. POLYSEMANTIC DESCRIPTION OF VOCABULARY IN "MAHBUB UL-QULUB" //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 02. – C. 392-395.

19.Muminova U. K. WORDS WHOSE MEANING HAS EXPANDED IN" MAHBUB UL-QULUB" //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 329-334.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA BOLALAR NUTQINI O'STIRISHNING MAZMUNI

Toshboltayeva Gulchehra Odilovna

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: Muminova Umida Qarshiyevna

Annotatsiya. Maqolada nutq o'stirish, bu boradagi mavjud holat, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida nutq o'stirish mazmuni, usul va vositalari haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutq o'stirish, erkin fikrlash, so'z, bog'lanishli nutq, nutq turlari.

Barcha sohalar singari ta'lim sohasida ham axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotganligi uni yanada sifatli, mazmunli tashkil etishni va yana ham rivojlantirish lozimligini, ma'lumotlarni bolalar ongizga aniq tog'ri yetib boeishini, ularda erkin fikrlash, mustaqil tafakkur etish qobiliyatini yanada takomillashtirish lozimligini talab etadi. Bu hol esa inson faoliyatining nazariy va amaliy qirralarini doimiy uzluksiz

yangilanib turishi tabiiy jarayon ekanligini ko'rsatadi. Bunda pedagogik jarayon alohida va murakkab jarayon sifatida doimiy samarador, kafolatlangan natijaga erishish uchun doimiy yangilanib takomillashib bormoqda.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarning tafakkur dunyosini kengaytirish, o'z fikrini erkin og'zaki va yozma bayon eta oladigan, jamiyatda muomala munosabatiga erkin kirisha oladigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan avlodni tarbiyalashdir. Mohiyatan ushbu fan faqatgina o'quv predmeti bo'lib qolmay, balki ta'lim tizimini uyushtiruvchi, insonni hayotga va jamiyatga moslashtiruvchi fan hisoblanadi. Aynan ushbu fan doirasida insonning asosiy faoliyat doirasini belgilovchi omil nutq rivojlanadi.

Nutq – kishi faoliyatining til vositalari asosida tafakkurni ishga soladigan bir turi. Nutqning o'zaro aloqa va xabar, o'z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish kabi bajaradigan vazifalari mavjud. Yaxshi rivojlangan nutq, ayniqsa, og'zaki nutq jamiyatda kishi faoliyati va obro'sining muhim qirralaridan biri ekanligi kunday ravshan. Shu sababdan ham bola nutqini o'stirish va rivojlantirishga ta'limning har bir bosqichida katta ahamiyat qaratiladi.

Ona tili darslarida nutq o'stirishda nutqning tarkibiy qismi bo'lgan so'z ustida ishlash, so'z birikmasi va gap ustida ishlash, bog'lanishli nutq ustida ishlash kabi uchta usullardan foydalaniladi.

Ko'rsatilgan har uchala yo'nalish parallel olib boriladi: lug'at ishi gap uchun material beradi; so'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash bog'lanishli nutqqa tayyorlaydi. O'z navbatida bog'lanishli nutq hikoya va insho lug'atini boyitish vositasi bo'ladi.

Yozma nutqni rivojlantirish og'zaki nutqqa nisbatan ancha-muncha murakkab jarayon sanaladi. Chunki u o'quvchilardan grammatik va mazmun jihatidan to'g'ri jumla tuzishni, har bitta so'zni o'rnida to'g'ri qo'llashni, fikrni ixcham, izchil, ifodali, uslubiy jihatdan ravon va sodda ifodalashni, aytilgan fikrlar asosida mustaqil xulosalar chiqara olishni talab etadi. Bu nutqning murakkabligi yana shundaki, u imlo, tinish belgilari va uslub bilan bog'liq. So'zni xatosiz yozish, tinish belgilarini to'g'ri qo'llash, fikrni uslub talabiga muvofiq ifodalash o'quvchidan katta malakaga ega bo'lishni talab etadi. Shu sababli nutqning bu turi rivojlanishi ancha sekin va murakkab kechadi.

Yozma nutqning yana bir muhim o'ziga xos xususiyatlaridan biri uni tekshirish, qayta ishlab tuzatish, takomillashtirish mumkinligidir. Bu jihatdan u og'zaki nutqqa qaraganda ancha qulay imkoniyatlarga ega.

Ona tili o'qish savodxonligi mashg'ulotlarida shunday sharoit yaratilishi lozimki, o'quvchi o'zi yaratgan matnidan qoniqish hosil qilsin. Bu uni o'z nutqi ustida ishlab uni takomillashtirib borishga ilhomlantiradi. O'quvchilar mustaqil ravishda ijodiy fikrlasalar fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalay olsalar, demak, ona tili o'qish savodxonligi mashg'ulotlari samarali o'tgan bo'ladi.

O'quvchilar nutqini talabga javob bermasligi bir qancha omillarda aks etadi. Bular ijodiy fikrlash qobiliyatining yo'qligi, og'zaki va yozma bayon etishda

stilistik va grammatik xatoliklarning mavjudligi, o'zbek adabiy tilining boy imkoniyatlarini nutqiy jarayonlarda qo'llay olmasligidadir. Nurqning boyligi va mazmundorligi uning so'z boyligi bilan baholanadi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki 2 yoshli bola 30-100 ta so'zni, 14-15 yoshli bolalar esa 11000-18000 gacha so'zni bilishlari kerak. Vaholangki, dars va kundali hayotiy jarayonlarda ham so'z boyligining yetishmasligi, so'zlarni ko'p bora takror qo'llash, berilgan so'zni uning ma'nodoshi, uyadoshi va qarama-qarshi ma'noligi bilan almashtira olmaslik va boshqa omillar shubhasiz, o'quvchilarning so'z boyligi yetarli emasligidan dalolat beradi. So'z boyligining yetishmasligining yana bir omili o'zbek millati ko'p elatli xalq bo'lganligi uchun uyda ko'cha kuyda boshqa tillarda o'quv jarayonida o'zbek tilida so'zlashlikdir.

Yana bir salbiy omillardan biri sinfdan va maktabdan tashqari olib boriladigan ishlarning mundarija va mazmun jihatdan bo'shligi, yagona nutq rejimiga hamisha ham rioya qilmaslik, ota-onalarning bola nutqi ustida yetarli ishlamasligidir.

Shuni takidlash joizki, o'quvchi nutqini rivojlantirish anchayin murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchining individual qobiliyatlarigagina bog'liq emas. Mavjud imkoniyatlarning bari to'laligicha ishga solinsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Muminova U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari //WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIST RESEARCH JOURNAL ISSN. – C. 2776-0979.

2.Qarshiyevna U. M. Linguistic Views Of Mahmud Kashgari //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 336-340.

3.Ximmatova O., Muminova U. BOLALAR ADABIYOTINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA O'ZBEK BOLALAR YOZUVCHILARI IJODIY FAOLIYATI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – T. 2. – №. 19. – C. 121-124.

4.Muminova U. K. WORDS WHOSE MEANING HAS EXPANDED IN" MAHBUB UL-QULUB" //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 329-334.

5.Xo'jamurodova S. N., Muminova U. Q. ABDULLA AVLONIY–PEDAGOG VA BOLALAR SHOIRI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 128-132.

6.Qarshiyevna M. U., Tursunovna R. M. "Mahbub ul-qulub" da diniy atamalarning qo'llanishi //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 258-261.

7.Qarshiyevna M. U. Lexical-Grammatical Characteristics of the Noun in Ancient Turkish Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1. – 2023.

8.Davlatmamatovna H. G., Karshievna M. U. STUDYING THE SOCIAL, EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC AND

POPULAR ARTICLES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 46-52.

9.Qarshiyevna U. M. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarining pedagogika tarixida tutgan o'rni //Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnal. – 2023. – C. 332-335.

10.Muminova U. MAHBUB UL-QULUB //ASARIDAGI MA'NO KENGAYISHIGA UCHRAGAN SO 'ZLAR XUSUSIDA. Interpretation and researches. – 2023. – T. 2. – №. 1.

11.Muminova U. THE RELATION OF THE TURKISH WORDS IN" MAHBUB UL-QULUB" TO THE CURRENT UZBEKI LITERARY LANGUAGE //Scientific Journal of the Fergana State University,(3). – 2023. – T. 99.

12.Karshiyevna M. U. et al. Forming Concepts of Grammar and Word Formation in Primary Grades //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 164-168.

13.Boltayeva R., Muminova U. O'QUVCHI-YOSHLARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 23-25.

14.Ochildieva G., Karshievna M. U. METHODS AND MEANS OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE EXTRACURRICULAR PROCESS. – 2023.

15.ISSN U. M. Q. 2776-0979, Volume 3, Issue 9, Sep., 2022 IMPORTANT PROBLEMS OF UZBEK ANONYMITY IN THE WORKS OF KASGHARI //Umida Muminova Teacher of the Department of Theory and Practical of Primary Education.

16.Qarshiyevna M. U. et al. Xudoyberdi To 'xtaboyev asarlarining bolalar adabiyotidagi o'rni //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 399-403.

17.Qarshiyevna M. U., Tursunovna R. M. "Mahbub ul-qulub" da diniy atamalarning qo 'llanishi //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 258-261.

18.Karshievna M. U. POLYSEMANTIC DESCRIPTION OF VOCABULARY IN "MAHBUB UL-QULUB" //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – T. 11. – №. 02. – C. 392-395.

19.Muminova U. K. WORDS WHOSE MEANING HAS EXPANDED IN" MAHBUB UL-QULUB" //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 329-334.

20. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. – T.:O'qituvchi, 1980.66-bet

21. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. – T.:Sharq, 2000. 110-bet

23. Muhiddinov A.G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 1995. 78- bet.